

ORIENTAÇÃO DE TCC NA EAD: UMA ANÁLISE CRÍTICA, SOB AS LENTES DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO

ID 61

Ildenice Lima COSTA

Universidade de Brasília / Secretaria de Estado de Educação
ildenicelc@gmail.com

Kalina Lígia de Almeida BORBA

Secretaria de Estado de Educação
kalinaborba@gmail.com

Alessandra Lisboa da SILVA

Universidade de Brasília / Secretaria de Estado de Educação
lisboa.ale@gmail.com

Resumo: Por dois anos, os estudantes dos cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu* Gestão Pública e Municipal e do curso Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar, ambos na modalidade Educação a Distância, oferecidos pela Universidade de Brasília, Brasil apropriaram-se de conceitos úteis tanto em suas futuras áreas de trabalho, quanto na realização do Trabalho de Conclusão de Curso, instrumento avaliativo acadêmico necessário à obtenção do título de Especialista. No entanto, no processo de produção dos trabalhos, a figura do professor orientador é essencial. Sua principal atribuição é possibilitar ao estudante o contato com a estrutura da pesquisa acadêmica, auxiliá-lo na compreensão das etapas de estudo do trabalho de conclusão e conduzi-lo a compreender e aplicar o método científico. Assim, a partir do olhar dos estudantes, pretendemos, com esta pesquisa, desvelar aspectos relacionados à orientação promovida durante a produção dos trabalhos finais destes cursos, realizada entre novembro/2018 e abril/2019. Tais aspectos remontam à manutenção do clima pedagógico favorável à produção dos trabalhos, mediante análise do trabalho do orientador em algumas características que lhe são próprias na Educação a Distância: disponibilidade; dialogicidade; comunicabilidade; capacidade de interagir; domínio do conteúdo; disponibilização de materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem; flexibilidade, colaboratividade e envio de *feedbacks*. A metodologia aplicada baseou-se na análise das respostas obtidas mediante questionário *online* (Google Formulários), enviado a 144 estudantes, tendo como pressuposto às análises o perfil sociodemográfico estudantil. Assim sendo, trouxemos à discussão os elementos observados, tendo como aporte a pesquisa bibliográfica a partir da categoria "orientação na Educação a Distância". Com base nos dados construídos e resultados da pesquisa, concluímos que aspectos como a comunicabilidade entre orientador e estudante por meio de ferramentas tecnológicas complementares ao Moodle, a oferta de *feedback* objetivo e em tempo ágil para o estudante, a abertura ao diálogo respeitoso, a flexibilização de prazos, a oferta de materiais de apoio, dentre outros aspectos, contribuem para a constituição do clima adequado à produção de conhecimento científico na modalidade Educação a Distância, de forma a auxiliar o estudante na consolidação da sua produção escrita.

Palavras-Chaves: Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso, Pós-Graduação, Educação a Distância, Trabalho de Conclusão de Curso.

INTRODUÇÃO

No trabalho pedagógico voltado a elaboração de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), busca-se utilizar Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) adequadas a execução de tarefas associadas à pesquisa. Tais recursos podem contribuir com a comunicabilidade, a dialogicidade, a interação e o trabalho colaborativo entre estudantes e professores orientadores. Segundo Silva (2011, p.17), "as mudanças viabilizadas pela comunicação digital fazem com que as práticas pedagógicas sejam constantemente repensadas", afinal o conhecimento e a aprendizagem passaram a acontecer em função das mídias e tecnologias disponíveis na contemporaneidade.

Na pós-graduação, o TCC é um instrumento avaliativo importante. No entanto, não é requisito obrigatório para obter o título de Especialista. No âmbito do Sistema Federal de Educação Superior, (Art. 39, § 3º, da Lei de Diretrizes e Bases - LDB), cabe à Instituição de Ensino Superior decidir sobre sua obrigatoriedade.

Há que se pensar, então, sobre a função do orientador nos cursos de Educação à Distância (EaD), ao apresentar ao estudante os conhecimentos para a aplicação de técnicas, instrumentos e metodologias para assegurar a pesquisa acadêmica. Após uma busca pelos portais Periódicos CAPES, Dialnet e Scielo, constatamos que há escassez de pesquisas relacionadas à orientação de TCC nesta modalidade, o que contribuiu para a realização deste estudo.

Assim, propusemos então desvelar alguns aspectos relacionados à orientação de estudantes dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Universidade de Brasília (UnB) em: Gestão Pública e Municipal (EGPM) da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade e Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar (DHEIE) do Instituto de Psicologia, ambos EaD. Tais aspectos remontam à organização do trabalho pedagógico, no tocante a disponibilização de materiais no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); as interações realizadas entre orientadores/orientandos; dialogicidade, disponibilidade e colaboratividade percebidas no AVA, que tiveram como meta a produção dos TCC destes estudantes.

DESENVOLVIMENTO

A orientação de um TCC pode ser um delicado processo que envolve pessoas na aplicação do método científico no ambiente acadêmico. Segundo Severino (2000), a função do orientador é essencialmente a de um educador, que estabelece com seu orientando a relação educativa de elaboração científica entre pesquisadores. Deseja-se desenvolver no estudante habilidades que o auxiliem a desmistificar e aplicar o pensamento científico, por meio da construção das próprias conclusões e conceitos, baseados em dados. Isso prevê a interação dialética desprovida de opressões e submissões e na qual ambas as partes crescem, de forma dialogada, em respeito à autonomia e personalidade dos envolvidos (SEVERINO, 2000, p. 154-155).

Na EaD, a orientação do TCC apoiada em um AVA não se distingue do ensino presencial: cabe ao orientador conduzir os estudantes em todo o processo de pesquisa, de modo que possam compreender e utilizar o método científico por meio da própria ação investigativa que irão desempenhar para constituir, então, seus TCCs. A realização deste processo se realiza em meio às especificidades da EaD, dos polos de apoio presenciais e dos estudantes, que exigem adaptações, para transpor os limites do próprio curso (PONTES e LOPES, 2012, p.174).

A EaD é um universo que merece atenção, em razão dos diversos modelos de salas de aula, conteúdos, metodologias e atividades avaliativas que modulam o curso ofertado. A modalidade apresenta características que visam aproximar o professor-tutor do estudante, forma não-presencial. Porém, alguns autores consideram desvantajosa a distância física e temporal entre professor e estudante, por prejudicar a relação pessoal e direta entre ambos (DEMARCO E HONORATO, 2013, p. 209).

Na EaD, o material didático-pedagógico ajuda a organizar a dinâmica do processo de ensino-aprendizagem como ponte entre estudante e professor. As interações entre sujeitos e conhecimento passam pela mediação do material didático, em que todos os partícipes dialogam em um processo educacional síncrono ou assíncrono (MILL, 2018).

Podemos observar que, na plataforma *online*, faz-se necessária a utilização dos materiais didáticos disponíveis. Todo o aparato que compõe a “sala de aula” do curso poderá influenciar as aprendizagens, como o design do AVA, os recursos disponíveis especificamente pelo software *Moodle*, os materiais disponibilizados.

Coelho (2012) considera desafiadora a perspectiva teórica que dá suporte ao desenvolvimento de programas educacionais que utilizam as tecnologias e sugere que se resista à compreensão de um modelo tecnicista que tenha fins exclusivos para a preparação de indivíduos para o trabalho, pois se busca a aprendizagem autônoma do estudante a partir de situações significativas.

A produção do TCC na EaD não é muito diferente de uma produção na modalidade presencial, no que se refere às demandas previstas pela pesquisa científica em meio acadêmico. Há que se observar os detalhes da pesquisa a serem explorados, tais como: a escolha do objeto a ser pesquisado, os métodos e a construção do levantamento bibliográfico sobre o tema. O curso de pós-graduação tem o objetivo de criar este contexto, ao fornecer instrumentos e levantar dúvidas que suscitem problemas de pesquisa a serem pesquisados (SEVERINO, 2000, p.157).

METODOLOGIA

Participaram da pesquisa estudantes do curso Gestão Pública e Municipal (EGPM) e do curso Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar (DHEIE), ambos em EaD. A produção dos TCCs destes estudantes deu-se entre Novembro/2018 e Abril/2019:

- *EGPM*: 425 estudantes matriculados nos polos de: Anápolis, Alto Paraíso, Buritis Cavalcante, Goianésia e São Miguel do Oeste, todos no Goiás. Do total de estudantes, 240 concluíram o curso. O curso teve carga horária de 480 horas e duração de 18 (dezoito) meses.
- *DHEIE*: 304 estudantes matriculados nos polos de Anápolis e Goiás (GO), Rio Branco (AC), Palmas (TO), Barra do Bugres (MT). Com carga horária de 480 horas, iniciou em 2017 e finalizou em abril/2019. Concluíram o curso 179 estudantes.

Esta pesquisa apresenta caráter exploratório, bibliográfico e documental: optamos por uma pesquisa qualitativa, ainda que os dados fossem obtidos quantitativamente, mediante Questionário do Google Forms (*online*), com as respostas em escala *Likert*. Utilizamos a análise de conteúdo para analisar os dados coletados a partir das recorrências de termos, práticas, informações individuais e coletivas. Utilizamos ainda os documentos disponibilizados nas secretarias *online* dos cursos para compor nossa análise de dados documental.

Os participantes receberam um e-mail com o *link* para acesso individual ao Questionário *online*. Ao concordar em participar do estudo, teriam acesso ao instrumento de coleta. Dos 144 formulários enviados, tivemos acesso às respostas de 66 participantes dos cursos, que compuseram a amostra da nossa pesquisa. Este instrumento foi composto por 4 seções:

1. Página Inicial - Abertura do *Google Form*, com o informativo sobre o instrumento, objetivos e características;
2. Introdução - apresenta o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e dá acesso ao questionário. Ao acessar, o link conduzia ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme prevê a Resolução Nº 510/2016 de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (CNS - Brasil). No TCLE, eram informados sobre o conteúdo da pesquisa e poderiam escolher participar mediante confidencialidade das informações prestadas. Ao concordar, acessavam o questionário propriamente dito.
3. Parte I – Composta por 13 questões sobre as percepções acerca dos orientadores (Habilidade do orientador na condução dos trabalhos, Percepção sobre a presencialidade do orientador, Comunicação entre estudante e orientador, Relacionamento Orientador X Estudante, Disponibilização de materiais no AVA, Flexibilização dos prazos, *Feedback* do orientador). As respostas foram apresentadas em escala *Likert* para julgamento dos estudantes, considerando: 1) Discordo totalmente; 2) Discordo parcialmente; 3) Indiferente; 4) Concordo parcialmente e 5) Concordo totalmente.
4. Parte II - 08 Questões fechadas sobre o perfil sociodemográfico dos participantes, que apresentaremos a seguir.

Perfil dos participantes da pesquisa

Em relação ao perfil dos estudantes, dentre os 66 respondentes, os participantes do curso EGPM totalizaram 60,6% do total e 39,4% são do curso DHEIE, como podemos observar no Gráfico 1 a seguir.

Gráfico 1: Discentes pertencentes aos grupos

Dos respondentes, conforme Gráfico 2, 63,3% declararam-se do gênero feminino e 36,4%, do gênero masculino:

Gráfico 2: Gênero dos participantes

O total de participantes do gênero feminino vem a destacar o fenômeno da feminização do ensino, na qual a maioria dos respondentes é oriunda da área educacional (Pedagogia e outras licenciaturas), como veremos adiante.

Quanto à faixa etária, a maioria compreende entre 25 -31 anos, totalizando 36,4%, como aponta o Gráfico 3.

Gráfico 3: Faixa Etária

Segundo o Censo Digital (ABED, 2018, p.52), é na faixa etária entre 26 e 40 anos a maior incidência daqueles que buscam a EaD para a formação acadêmica a distância. Ao comparar as faixas da pesquisa por aproximação às faixas contidas nos dados do Censo (de 26 a 39 anos), teremos o total de 86,4% dos respondentes.

Para o acesso às plataformas de ambos os cursos, 50% dos respondentes informou realizar o curso em sua própria residência e no trabalho, como vemos no Gráfico 4.

Gráfico 4: Acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem

Sobre a formação anterior à entrada no curso, observa-se a distribuição por cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) e por cursos de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutorado, conforme Gráfico 5:

Gráfico 5: Formação de estudantes anterior à entrada no curso

Interessante observar que se considerarmos os dados de Especialização e Mestrado, teremos 42,5% dos respondentes com alguma formação em Pós-Graduação (36,4% em especialização e 6,1% no mestrado). Ou seja, os cursos pesquisados não foram as primeiras experiências em pós-graduação da maioria dos participantes.

Sobre a escolha por um curso EaD, destacaram três razões, resultando no Gráfico 6 a seguir:

Gráfico 6: Três motivos que levaram os estudantes a optar pela Especialização via EaD

Ou seja, a maioria alegou que a formação via universidade pública federal de boa reputação, a busca por realização pessoal e flexibilidade de horários foram os motivos que os levaram a escolher o curso de Pós-graduação na modalidade EaD.

Ao especificar o nome do curso ou área de estudo referente a última formação, observamos 46% dos participantes oriundos de áreas educacionais, conforme a nuvem de palavras da Figura 1.

relacionada ao curso, aumentou de 43,9% para 47%, o que nos faz crer que estes, de alguma forma, enquadraram-se após o curso em uma daquelas categorias.

ANÁLISES DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES

A partir das afirmativas propostas por meio da Parte II do Questionário, segue-se a análise dos itens.

Habilidade do orientador na condução dos trabalhos

Segundo Kenski (2012, p.231), para que o ensino-aprendizagem *online* aconteça, é necessário dedicação e participação contínua de professores e estudantes, sendo aos primeiros exigidas competências e formas de atuação específicas para o desenvolvimento de disciplinas na EaD. Sobre a questão, 71,2% dos respondentes consideraram que o orientador demonstrou habilidade na condução dos trabalhos. É um indício da percepção discente provavelmente constituída por elementos baseados em suas experiências em outros cursos de pós-graduação, bem como aqueles relacionados à formação do orientador: proatividade, dialogicidade, flexibilidade na condução de prazos. Pode remeter-se também a outros elementos subjetivos referentes à personalidade do orientador (relacionamento interpessoal, motivação, condução assertiva, dinamismo).

Percepção sobre a presencialidade do orientador

Nesta questão, 62,1% dos respondentes informaram sentir a presença do orientador, mesmo nos trabalhos conduzidos a distância. Porém 31,8% dos respondentes informaram ter sentido a necessidade da presença física do orientador, isto indica que para a maior parte dos respondentes a presença do orientador se faz suficiente ao realizar-se à distância, considerando válida uma espécie de "telepresença".

Mesmo ao concordar que o trabalho somente a distância foi eficiente e suficiente, os estudantes que sentiram necessidade da presença física do orientador indicam que a presencialidade ainda é um elemento de peso para EaD, o que nos faz crer na necessidade de um espaço para o uso da modalidade híbrida para a orientação do TCC. Segundo Sousa e Silva (2006, p.263), os espaços híbridos acontecem a partir de três análises espaciais interconectadas: espaços conectados, móveis (relacionados aos telefones celulares) e sociais. A autora cita que estes espaços constituem-se a partir de uma mescla entre o físico e o digital em um ambiente social criado pela mobilidade dos usuários, conectados por meio de dispositivos de tecnologia móvel e facilmente acessíveis, possibilitando a conexão à Internet em qualquer lugar.

Comunicação entre estudante e orientador

Segundo Postic (1990, p.9) os estudantes são atores no processo de ensino-aprendizagem e em suas atitudes e ações, que manifestam comportamentos que afetam a própria aprendizagem e a daqueles com quem interagem. Atualmente, as redes sociais e outras formas de comunicação *online* estão bastante difundidas por demonstrarem eficiência na velocidade do alcance de pessoas bem como a capacidade de penetração de informações. São acessíveis universalmente, também pensadas na inclusão de pessoas com necessidades especiais e como espaços de aprendizagem.

Ao serem questionados sobre o uso do *Moodle* como única forma de comunicação entre estudantes e orientador, 39,4% dos respondentes informou que os orientadores não utilizaram apenas os recursos desta plataforma para interagir. Isso confirmou-se por 59,1% dos respondentes ao afirmarem que seus orientadores utilizaram outros recursos como: *WhatsApp*, *Skype*, etc. para tal finalidade. Isso evidencia que ainda que possua vários recursos e que seja o ambiente obrigatório para a postagem das

atividades dos estudantes, o *Moodle* não supera os *softwares* e *apps* de redes sociais e comunicacionais disponíveis, tanto como meio de comunicação por seu alto grau de interatividade, quanto como ferramenta de envio de arquivos, disponível no computador ou ao simples clique, no celular, em razão da agilidade e recursos disponíveis.

Relacionamento Orientador x Estudante

Veiga (2019) considera que o relacionamento entre os estudantes e o professor pode ser de parceria no processo de ensino-aprendizagem, desde que na prática pedagógica docente a ética, o respeito e o diálogo sejam as bases interações, constituídas por agilidade, parceria, apoio, bom relacionamento, clareza e disponibilidade do orientador (SILVA & CAMPOS, 2018). Para 86,4% dos respondentes, o relacionamento com o orientador manteve-se respeitoso ao longo da produção do TCC. Para 83,3% dos respondentes, o diálogo com o orientador manteve-se amigável ao longo da produção do TCC, o que vem a ratificar o relacionamento positivo entre orientadores e estudantes.

Disponibilização de materiais no AVA

Na EaD, é fundamental a interação do estudante com os conteúdos. Ao utilizar os recursos disponíveis, são criadas relações entre os participantes do processo didático e os conhecimentos são integrados (VEIGA, 2019), o que torna importante o uso dos materiais digitais selecionados pelo orientador. Filatro (2018) pondera que boa parte da comunicação didática acontece por meio dos conteúdos que são abordados no AVA, o que acontece ao vivo e oralmente, no ensino presencial. Para 60,6% dos respondentes, o orientador disponibilizou materiais para consulta. Destes, 53% informaram ter recebido outros materiais além da biblioteca recomendada.

Flexibilização dos prazos

Vários fatores podem ocasionar o não cumprimento de prazos pelos estudantes. Loureiro (2018) destaca que o estudante indeciso quanto ao objeto a ser pesquisado apresenta dificuldade na definição do tema de pesquisa, o que contribui com o atraso de produção do TCC. Desta forma, a não flexibilização dos prazos compromete o andamento do trabalho. Dos respondentes, 60,6% consideraram ter prazos flexibilizados para a adequação da produção do TCC.

Feedback do orientador

O *feedback* do orientador é essencial à construção do TCC. Fernandes (2009) alerta que o *feedback* promove a autorregulação da aprendizagem pelo estudante, o que contribui com a melhora da motivação e autoestima, pois é a partir dele que os estudantes superam as dificuldades. No caso da orientação do TCC na EaD, não seria diferente: munido de registros, indicações e informações diversas, cabe ao estudante reelaborar suas ideias, opiniões e reorientar suas ações na pesquisa, para atingir os objetivos. Para 71,2% dos pesquisados o orientador forneceu o *feedback* durante a produção de cada capítulo/elemento do TCC. O *feedback* demonstrou-se decisivo na produção de cada capítulo, conforme destacou 68,2% dos respondentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho do orientador na EaD, de forma análoga ao ensino presencial deve contar com a formação didático-pedagógica do profissional conforme o papel a desempenhar. Essa formação é iminente a quem queira desbravar a EaD, o que requer conhecimento do AVA para muni-lo de planos e recursos voltados ao ensino-aprendizagem.

Percebemos que em relação às ações do orientador, ao estudante não basta que ele disponha do prazo de até 24 horas para atender à sua demanda; é preciso ser rápido e objetivo ao promover seu *feedback*. Por isso há necessidade de outras ferramentas para comunicação, ao invés de usar apenas o *Moodle*. Os estudantes-pesquisadores têm pressa, pois precisam interagir em tempo real uns com os outros e com o orientador, bem como acessar arquivos e outros recursos de forma ágil. Ponderamos que o *Moodle* apresentou-se como uma ferramenta que proporcionou uma comunicação limitada entre estudantes e orientadores, já que as interações não foram dinâmicas nem síncronas, como nos *apps* de redes sociais e comunicação. Isso os impeliu a utilizar outros meios para comunicar-se e interagir com mais efetividade. Por ter esta limitação comunicacional, os recursos síncronos do *Moodle* demonstram-se limitados e minimamente explorados. As interações que poderiam acontecer, foram alheias ao AVA.

Notamos que o relacionamento orientador/orientando é altamente impactado pela comunicabilidade proporcionada pelas ferramentas tecnológicas disponíveis. No entanto, ao promover situações dialógicas e *feedbacks* aos estudantes, flexibilizar prazos e ofertar materiais de apoio, confirma-se a sensação de presencialidade do orientador. A ele, é possível responder às demandas do discente com agilidade e eficácia, auxiliando-o em suas produções e diminuindo sua sensação de solidão neste momento de imersão na pesquisa. Percebemos que o estudante, ao sentir-se atendido com agilidade, sente-se confiante e motivado, autorregula-se e prossegue suas produções. A construção do TCC denota, então, o exercício de autonomia para a produção da pesquisa acadêmica.

Uma das principais metas do trabalho de orientação de TCC é estimular no estudante a busca de respostas às suas indagações, ao aplicar o pensamento científico. Ao reconhecer o orientador com a habilidade na condução desta tarefa, o estudante reconhece, também, a necessidade de possuir a formação, informação e disponibilidade para aprender. Neste trabalho observamos, portanto, que a disponibilidade, dialogicidade, flexibilidade e a capacidade de interagir e promover *feedbacks* são aspectos importantes no trabalho de orientação de TCC na EaD. No entanto, dada a complexidade deste estudo, esperamos que futuras pesquisas contribuam com a análise de outros elementos relativos à produção de TCC na EAD.

REFERÊNCIAS

- ABED, (2018). Censo EAD.BR: relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil. Retrieved from http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf
- Coelho, C.M. (2012). *Uma reflexão sobre Educação a Distância na UnB: subsídios para o processo de regulamentação*. In: Fernandes, M.L.B. (Org.). *Trajetórias das Licenciaturas da UnB: EaD em Foco*. Brasília: Ed. Universidade de Brasília.
- Demarco, S. R. S.; Honorato, H. G. (2013). A Educação a Distância e a Tutoria: alguns olhares. In: V Seminário Internacional de Educação a Distância: Meios, Atores e Processos, 2013. Retrieved from https://www.ufmg.br/ead/seminario/anais/pdf/Eixo_2.pdf
- Fernandes, D. (2009). *Avaliar para aprender: fundamentos, práticas e políticas*. São Paulo: Editora UNESP.
- Filatro, A. *Como preparar conteúdos para EaD*. (2018). 1 ed. São Paulo: Saraiva Educação.
- Kenski, V. (2012). Educação a Distância e e-learning. In: *Informática e Telemática na Educação - As tecnologias de informação e comunicação na educação*. Brasília: Liber Livros.
- Loureiro, A. M. A. (2018). A experiência docente em EaD: Os desafios enfrentados pelo professor orientador de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Retrieved from <http://revista.uemg.br/index.php/Simposioteceedadistnoenssuperior/article/view/3038>

-
- Mill, D. (2018). Materiais Didáticos para a Educação a Distância. In: Mill, D. Dicionário Crítico de Educação e Tecnologias e de Educação a Distância. Campinas, SP: Papirus.
- Silva, R. S. (2011). Objetos de aprendizagem para educação a distância. São Paulo: Novatec Editora.
- Silva de Melo, K. & Campos, G. H. B. (2018). *Desafios para o trabalho interativo na orientação de TCC na EaD*. CIET:EnPED. Retrieved from <https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/434>
- Pontes, E. B. e Lopes, R.G.F. (2012). Curso de Pedagogia a Distância no Sistema UAB: uma reflexão sobre nossa experiência. In: Trajetória das Licenciaturas da UnB - EaD em Foco. Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Postic, M. (1990). A Relação Pedagógica. - 2a Ed.. Coimbra Editora.
- Severino, A. J. (2000) Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez. 21 ed.
- Sousa e Silva, A. (2006). *From Cyber to Hybrid: Mobile Technologies as Interfaces of Hybrid Spaces*. *Space and Culture - Sage Publications* Vol. 9, nº3. Retrieved from <http://sac.sagepub.com/cgi/content/abstract/9/3/261> .
- Veiga, I.P.A. (2019). Relação pedagógica na aula da educação superior. Campinas, SP: Papirus.